

U JAYMES KONSEPSIYASIDA DINNING TA'RIFI VA DINIY TAJRIBAGA NISBATAN YONDASHUVLAR

Boboyorova Sevara

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Psixologiya (din sotsiopsixologiyasi)

ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Din psixologiyasi va pedagogika

kafedrası dotsenti, PhD G'ayibova N.A.

Annotatsiya: Jamesning ilmiy yondashuvlari, ayniqsa, uning psixologiya, pragmatizm va diniy tajriba haqidagi fikrlari hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Quyidagi maqolada dolzarbligi va ilmiy faoliyati haqida to'xtalamiz. Uning psixologiya, pragmatizm, diniy tajriba va shaxsiyat haqidagi qarashlari ilm-fan, falsafa va diniy tadqiqotlar sohalarida katta ahamiyatga ega

Kalit so'zlar: Pragmatizm, ruhiyat, individual, nosog'lom ruhiyat, subyektiv, diniy tariba.

Аннотация: Научные подходы Джеймса, особенно его идеи о психологии, прагматизме и религиозном опыте, не утратили своей актуальности и сегодня. В следующей статье мы обсудим его актуальность и научную активность. Его взгляды на психологию, прагматизм, религиозный опыт и личность имеют большое значение в области науки, философии и религиоведения.

Ключевые слова: Прагматизм, менталитет, индивидуум, нездоровый менталитет, субъективизм, религиозное воспитание.

Abstract: James's scientific approaches, especially his ideas about psychology, pragmatism, and religious experience, have not lost their relevance even today. In the following article, we will focus on their relevance and scientific work. His views on psychology, pragmatism, religious experience, and personality are of great importance in the fields of science, philosophy, and religious studies.

Keywords: Pragmatism, mentality, individual, unhealthy mentality, subjective, religious upbringing.

Uilliam James psixologiyani ilmiy soha sifatida rivojlantirishda asosiy shaxs hisoblanadi. U "Principles of Psychology" (1890) asarida psixologiyani empirik (tajriba asosida) ilm sifatida shakllantirdi. Bu asar zamonaviy psixologiyaning asosi bo'lib, uning dolzarbligi hozirgi kunda ham saqlanmoqda. James, psixologiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida ongni, his-tuyg'ularni, xotirani va tafakkurni o'rganishga e'tibor qaratgan.

Uilliam Jamesning asarlari va tajribalari hozirgi kunda ko'plab sohalarda dolzarbdir. Jamesning fanga oid asarlari hali ham psixologiya kurslarida o'qitiladi. U psixologiyaning asosiy tushunchalarini tushunishga yordam beradi. Diniy tadqiqotlarida Jamesning diniy tajriba haqidagi fikrlari, dinshunoslikda diniy tajribaning shaxsiy va subyektiv tomonlarini tushunishda juda katta ta'sir kuchiga ega. Shaxsiyat va ong haqida bo'lgan fikrlari, ruhiyatni ilmiy tarzda tushunishga intilish zamonaviy psixologiyaning ko'plab tarmoqlarida ishlatiladi.⁹⁴

Din psixologiyasida Jeymsning ta'siri o'z ahamiyatini saqlab qolgan. Uning "Diniy tajribaning xilma-xilligi" bu sohadagi bebaho asar hisoblanadi va ilmiy anjumanlarda Jeymsning g'oyalariga

⁹⁴ Stenly Holl "Principles of Psychology" (Henry Holt and Company) 1890

havolalar juda keng miqiyosida tarqalgan. Jeyms o'z sohasida din va shaxsiy dinni ajratdi. Institutsional din va diniy guruh yoki jamoalarga ishora qiladi va jamiyat hayotida muhim rol o'ynaydi. Shaxsning tasavvufiy tajribaga ega bo'lgan shaxsiy din, madaniyatdan qat'i nazar, har bir asar orqali ko'zdan kechirilishi mumkin. Jeyms eng ko'p shaxsiy diniy tajribani tushunishga qiziqadi. Shaxsiy diniy tajribalarni o'rganishda Jeyms tiniq fikrli va nosog'lom ruhli dindorlikni ajratib ko'rsatdi. Dinning shaxsiy tajriba sifatidagi talqini -James uchun din, avvalo, insonning ichki tajribasi bilan bog'liq. U dinni jamoat va institutsional jihatdan ko'ra, individual his-tuyg'ular va shaxsiy tajribalar orqali tushuntiradi. "Din – bu insonning yolg'iz qolganda o'zini ilohiy kuch bilan munosabatda bo'lishi deb hisoblagan hissiyotlari, harakatlari va tajribalaridir." Biz bu orqali shaxsiy din talqini tushunchasini o'rganishimiz mumkin.

Jeyms nosog'lom ruhni tasvirlash uchun Lev Tolstoy va Jon Bunyandan fikrlarni kiritdi. Uilyam Jeymsning pragmatizm gipotezasi dinning samaradorligidan kelib chiqishi orqali o'rganganini ko'rib chiqishimiz mumkin. Agar biror kishi din va uning faoliyatiga ishonsa va amalga oshirsa va bu harakatlar amalga oshsa, bu amaliyot shaxs uchun to'g'ri tanlov bo'lib ko'rinadi. Biroq, agar din jarayonlari unchalik foydali bo'lmasa, unda amaliyotni davom ettirishdan natija yo'q. Uilliam James diniy tajribalarni tahlil qilishda o'zining psixologik va diniy yondashuvini qo'llab, dinni keng va amaliy jihatdan tushuntiradi. Uning "The Varieties of Religious Experience" (Diniy tajribalar xilma-xilligi) asarida ko'rib chiqishimiz mumkinki dinning mazmuni va mohiyati haqida quyidagi asosiy tushunchalar berilgan:

1. Dinning shaxsiy tajriba sifatidagi talqini -James uchun din, avvalo, insonning ichki tajribasi bilan bog'liq. U dinni jamoat va institutsional jihatdan ko'ra, individual his-tuyg'ular va shaxsiy tajribalar orqali tushuntiradi. "Din – bu insonning yolg'iz qolganda o'zini ilohiy kuch bilan munosabatda bo'lishi deb hisoblagan hissiyotlari, harakatlari va tajribalaridir." Biz bu orqali shaxsiy din talqini tushunchasini o'rganishimiz mumkin.

2. Pragmatik yondashuv- Uilliam James dinni haqiqat yoki noto'g'ri tushuncha sifatida baholamaydi. U dinning qiymatini uning hayotdagi amaliy foydasi va shaxs hayotidagi ahamiyati orqali ko'radi. Dinning "to'g'ri" yoki "noto'g'ri" ekanligi emas, balki uning odamga qanday yordam berishi muhimdir⁹⁵. Men Jamesning bu yondoshuvi orqali aynan dinning ma'lum yo'nalishga solib bo'lmasligini tushundim.

3. Sog'lom va kasal ruhiyat-James diniy tajribalarni tahlil qilishda ikki xil ruhiy holatni ajratadi:

- Sog'lom ruhiyat: Bu turdagi odamlar diniy tajribani ijobiy, umid va baxt orqali boshdan kechiradilar.

- Nosog'lom ruhiyat: Bu holatda odamlar diniy tajribani iztirob, ikkilanish va qo'rquv orqali his qiladilar.

Shunga qaramay, u "kasal ruhiyat"ni diniy ilhom va o'zgarish asosi deb hisoblaydi. Shu orqali ko'rishimiz mumkin bo'lgan jarayon yagona din har bir kishiga har xil tarzda o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

4. Dinning psixologik ahamiyati- ilmiy tajribalar insonning shaxsiy rivojlanishiga, o'zligini anglashiga va ichki hotirjamlikka erishishiga yordam beradi. James diniy e'tiqodni ruh va tana terapiya shakli sifatida ko'radi.⁹⁶

Xulosa. Hozirgi zamonaviy psixologiyada ham ko'rishimiz mumkinki uning ushbu tajribalari o'z ahamiyatini ko'rsatmoqda. Uilliam Jamesni o'rganishimiz kerak, chunki uning ilmiy va falsafiy

⁹⁵ "The Principles of Psychology" (Henry Holt and Company) 1890 96-bet

⁹⁶ . Xo'jaev Sh. N. "Psixologiya asoslari" (O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi) nashriyoti 1996

merosi bizga inson ongini, psixologiyasini va diniy tajribalarini yangi va chuqur nuqtai nazardan tushunishga imkon beradi. Uning yondoshuvlari, ilm-fan va amaliy hayot o'rtasida ko'prik yaratib, bizga hayotni va inson tabiatini yaxshiroq anglashda yordam beradi. James shaxsiyati va faoliyatda e'tiqoda masalalari keng holda tasfirlanganligi meni uning ilmiy merosiga nisbatan qiziqishimni oshirdi. Kelgusida uning faoliyati haqida chuqur tadqiqotlar o'tkazishni maqsad qilib qo'ydim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xo'jaev Sh. N. "Psixologiya asoslari". -T.: "O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti". 460 b.
2. Uillam James. "The Principles of Psychology". -C.: "Henry Holt and Company". 96 b.
3. Stenly Holl. "Principles of Psychology". -L.: "Henry Holt and Company". 15b.